

УДК 371.315:37 (09)

Кміть О. В.

ORCID 0000-0003-3396-7798

Кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри мов і методики їх викладання,
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
(Україна, Чернігів) E-mail: elenakmit64@gmail.com

КОНТРОЛЬНО-ОЦІНЮВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Мета роботи полягає у визначенні поняття «контрольно-оцінювальна компетентність майбутнього вчителя початкових класів в умовах НУШ», описі змісту і структури зазначеної компетентності, уточненні її складових.

Методологія. Методологічну основу статті становлять: основні положення системного підходу до розгляду педагогічного процесу (В. Беспалько, Н. Талізін), теорії особистісного та діяльнісного підходів (Б. Ананьєв, О. Леонтьєв), компетентнісний та рефлексивний підходи до навчання, теоретичні положення концепції «Нова українська школа».

Наукова новизна полягає в тому, що вперше сформульовано визначення поняття «контрольно-оцінювальна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов початкових класів НУШ», встановлено зміст і структуру зазначеної компетентності та конкретизовано її складові.

Висновки. У результаті проведеного дослідження зроблено висновки про те, що, враховуючи процеси модернізації змісту початкової освіти, формування контрольно-оцінювальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов початкових класів НУШ набуває особливого значення і є важливим складником його професійно-методичної підготовки. На основі аналізу наукових джерел, нормативних документів і з урахуванням власного позитивного педагогічного досвіду сформульовано визначення поняття «контрольно-оцінювальна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов початкових класів НУШ», виділено мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний компоненти зазначеної компетентності, описано складники цієї компетентності – методичні знання і методичні вміння, формування і розвиток яких має відбуватися під час вивчення спеціальної дисципліни професійно-методичної підготовки «Сучасні технології формування контрольно-оцінювальної компетентності вчителя іноземних мов початкових класів НУШ».

Ключові слова: концепція «Нова українська школа», контрольно-оцінювальна компетентність, методичні знання, методичні вміння, майбутній учитель іноземних мов початкових класів.

Постановка проблеми. *Актуальність роботи.* Концепцією «Нова українська школа» передбачено приведення цілей, змісту, підходів, технологій навчання молодших школярів та методів оцінки його якості до відповідності з вимогами суспільства, забезпечення соціальної та професійної мобільності сучасного фахівця, здатного до постійного оновлення, поповнення знань. Одним із компонентів професійної, зокрема, методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов початкової школи виступає його контрольно-оцінювальна компетентність. У сучасному суспільстві, коли відбувається перехід від знаннєвої парадигми освіти до особистісно-орієнтованої, цей компонент діяльності педагога набуває особливого значення для початкової школи. Перевірка та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів – суттєва складова процесу навчання й одне з важливих завдань педагогічної діяльності вчителя, яке повинно відповідати сучасним досягненням педагогічної науки, соціальним вимогам і пріоритетам освіти на початковому ступені школи. У зв'язку з тим, що в початкових класах НУШ відбувається реформування системи контролю й

оцінювання, змін вимагає розуміння сутності контрольно-оцінювальної компетентності педагога, її змісту та структури. Якщо раніше при оцінюванні досягнень учнів учитель, у першу чергу, орієнтувався на результат сформованості предметних знань, навичок і вмінь, то зараз його повинен цікавити процес формування особистості в навчальній діяльності, і, перш за все, – шлях засвоєння знань та набуття навчальних умінь. Крім того, в сучасній школі змінюється загальна мета оцінювання, вона припиняє бути лише інструментом оцінювання успішності учня, а стає засобом навчання для учня та вчителя. Разом з тим, педагогічна практика свідчить про недостатню увагу вчителя до розвитку контрольно-оцінювальної компетентності, що призводить до некоректних оцінок, які негативно впливають на мотивацію, самооцінку школяра та результативність освіти. Аналіз досліджень та педагогічний досвід демонструють наявність протиріч між об'єктивною потребою суспільства у вчителів іноземних мов початкової школи, який володіє сформованими вміннями оцінювання навчальних досягнень школярів і недостатньою орієнтацією традиційної системи професійної підготовки вчителя на формування його контрольно-оцінювальної компетентності; між традиційною структурою навчальних планів підготовки фахівців для початкової школи та нагальними вимогами практики щодо введення спеціальних курсів, які розширюють теоретичну та практичну підготовку вчителів іноземних мов до здійснення контролю та об'єктивного оцінювання результатів навчальної діяльності учнів початкових класів.

Необхідність розв'язання зазначених протиріч зумовлює проблему дослідження: формування контрольно-оцінювальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов початкової школи. У межах цієї статті уточнюються зміст та структура контрольно-оцінювальної компетентності вчителя іноземних мов початкової школи. Вивчення вказаного аспекту проблеми представлятиме один із багатьох кроків на шляху до її вирішення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вирішенню проблеми контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів присвячено низку нормативних документів щодо реформування системи початкової освіти в Україні.

Згідно з концепцією «Нова українська школа» молодші школярі опановують компетентнісне навчання. Це означає, що учні початкової школи замість запам'ятовування інформації оволодівають компетентностями, тобто навчаються через практику та вивчають те, що знадобиться в житті. Таке навчання іноземної мови передбачає набуття учнями іншомовної комунікативної компетентності. В основу підходу до оцінювання в Новій українській школі взято два види оцінювання: оцінювання навчання, або підсумкове оцінювання, яке проводиться в кінці теми, в кінці семестру та року, й оцінювання для навчання, яке має назву – формувальне оцінювання. Формувальне й підсумкове оцінювання підпорядковані різним цілям: підсумкове оцінювання має на меті оцінити якість, формувальне – підвищити якість. Ідея формувального підходу в оцінюванні в НУШ полягає в тому, що таке оцінювання буде здійснюватися не для покарання, не для відстеження вад, а для того, щоб зорієнтувати дитину в тих досягненнях і недоліках, які вона має, вчасно запобігти певним вадам і допомогти просуватися в її розвитку, в її навчанні. Це вимагає від сучасного вчителя іноземної мови початкової школи вмінь здійснювати підсумкове та формувальне оцінювання рівнів сформованості іншомовної комунікативної компетентності [1; 2, 94–95; 5, 57–65].

Державним стандартом початкової освіти та наказом МОН України № 924 від 20 серпня 2018 року рекомендовано впроваджувати формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів, яке дозволяє оцінити компетентності й поступ школяра. За результатами формувального оцінювання відстежується особистісний розвиток дитини та перебіг опанування нею навчального досвіду як основи компетентності. Таке оцінювання дає змогу досягти кількох цілей: вибудувати індивідуальну траєкторію розвитку учнів; оцінити або визначити досягнення дітей на кожному з етапів освітнього процесу; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; мотивувати учнів до прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, відсутність побоювання помилитися, переконання у своїх можливостях і здібностях [3].

У рамках загальної мети основними цілями оцінювання є такі: порівняння наявного рівня сформованості компетентності з очікуваними результатами; оцінювання є частиною процесу навчання і розглядається як серія дій, а не одноразовий захід; постійне оцінювання дає змогу учням удосконалювати власні знання і демонструвати цей прогрес під час подальшого оцінювання; процес оцінювання дає можливість виявити дітей, які можуть потребувати додаткової підтримки в освітньому процесі внаслідок різних обставин – порушень психофізичного розвитку, інших соціальних та економічних чинників; результати оцінювання можуть визначати необхідність продовження чи зміни у підходах до методів викладання. Якщо результати оцінювання демонструють низький рівень досягнення очікуваних результатів для більшості учнів, методи викладання

переглядаються; результати оцінювання є актуальною інформацією для обговорення її з батьками дитини під час індивідуальних зустрічей. Батьки можуть побачити прогрес у розвитку дитини, оволодіння тими чи іншими компетентностями, обговорити види навчальної діяльності, які вони можуть здійснювати в домашніх умовах; оцінювання може використовуватися учнями для визначення сфер, які потребують поліпшення знань чи вмінь і допомагають їм краще підготуватися до наступного оцінювання у цій сфері [2, 94].

Згідно з рекомендаціями МОН України в сучасній школі вчителі використовують автентичне оцінювання, що здійснюється у процесі навчання дітей і охоплює такі форми і методи оцінювання, як: спостереження, ведення записів, надання зворотного зв'язку, портфоліо та інші. Такий підхід до оцінювання суттєво відрізняється від традиційного, де вчителі повністю покладаються на контрольні завдання для того, щоб отримати необхідну інформацію про дитину. Записи спостережень у класі, записи життєвих випадків, портфоліо зі зразками дитячих робіт, опитувальники батьків та інтерв'ю з батьками – все це забезпечує вагомі джерела для оцінювання прогресу дітей у школі. За допомогою спостережень та індивідуалізованого оцінювання вчителі враховують індивідуальні відмінності дітей відповідно до загальних етапів дитячого розвитку. Спостереження за розвитком дитини дають можливість для вчителя внести зміни до навчального плану відповідно до індивідуальних особливостей дітей та індивідуалізувати навчальні заняття. Результати спостережень є інформацією, якою вчитель може поділитися з батьками, інформуючи їх про розвиток дітей. Для того щоб учителю легше було визначитися, за чим саме спостерігати, розроблено форму спостереження за розвитком дітей 6–10-річного віку, яку використовують вчителі, працюючи за програмою «Крок за кроком» [2, 96–103; 3].

Для здійснення формувального оцінювання робочою групою МОН розроблено «Свідоцтво досягнень учня». Воно потрібне для того, щоб дати батькам і учням зрозумілий та структурований зворотний зв'язок про те, що відбувалося протягом навчального року чи семестру. У першій частині свідоцтва вчитель оцінюватиме так звані соціальні компетентності. Наприклад, чи дитина була активною на уроці, чи ставила запитання про щось нове і незрозуміле, чи виявляла самостійність у роботі, чи була доброзичливою до інших і вирішувала конфлікти мирним шляхом. У другій частині компетентності оцінюються попредметно. Проте навчальні досягнення сформульовано, виходячи не з кількості помилок чи негативної оцінки досягнень учня, а виходячи з його моделей поведінки і процесу навчання. У 1–2 класах оцінювання в обох частинах буде описовим. У 3–4 класах для оцінювання предметів використовуються бали. В кінці свідоцтва є поле для рекомендацій учителя, в якому він може написати, що потрібно робити дитині для покращення результатів. Нижче є поле для зворотного зв'язку батьків. Вони отримують два екземпляри свідоцтва – один залишають собі, інший – повертають до школи. Саме в другому екземплярі вони можуть вказати свої побажання [3].

Проведений аналіз чинних нормативних документів щодо оцінювання навчальних досягнень молодших школярів свідчить про те, що зазначені матеріали містять загальні рекомендації та не висвітлюють особливостей контролю й оцінювання при вивченні предмету «Іноземна мова» у початкових класах. Базові положення вказаних документів можуть бути використані як орієнтири для опису поняття контрольної-оцінювальної компетентності учителів іноземних мов початкової школи.

З проблеми формування контрольної-оцінювальної компетентності виконана низка дисертаційних досліджень, які присвячені особливостям контролю рівня досягнень учнів у системі розвивального навчання (І. Гладка, О. Іванкова); аналізу проблеми контролю й оцінювання особистісних досягнень учнів у сучасній школі (О. Луцай); процесу підготовки майбутнього вчителя до професійно-діагностичної, контрольної-оцінювальної діяльності (Г. Андрєєва, Н. Кучугурова, С. Осокіна). Контрольно-оцінювальна діяльність учителя висвітлена у працях Ш. Амонашвілі, Л. Божович, В. Давидова, Г. Ксьонзової; педагогічні основи оцінювання розробляли А. Алексюк, П. Атаманчук, Ю. Бабанський, Р. Кривошапова, Н. Наумов, І. Огородніков, Л. Одерій, В. Онищук, В. Разумовський, Л. Рисс, О. Силютіна; контроль та оцінювання знань учнів початкових класів вивчалися О. Савченко, Н. Бібік, В. Бондарем, М. Кузнецовою. Н. Майер обґрунтувала модель формування тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур.

Не зважаючи на значний інтерес науковців до вказаної проблеми, ще недостатньо досліджені теоретичні та практичні основи контрольної-оцінювальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов початкової школи в умовах її реформування в Україні. У цьому контексті потребує уточнення безпосередньо поняття «контрольно-оцінювальна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов початкових класів НУШ», зміст та структура цієї компетентності, її складники.

Мета статті полягає у визначенні поняття «контрольно-оцінювальна компетентність майбутнього вчителя початкових класів в умовах НУШ», описі змісту і структури зазначеної компетентності, уточненні складових цієї компетентності.

Методологія. Методологічну основу статті становлять: основні положення системного підходу до розгляду педагогічного процесу (В. Беспалько, Н. Талізін), теорії особистісного та діяльнісного підходів (Б. Ананьєв, О. Леонтьєв), компетентнісний та рефлексивний підходи до навчання, теоретичні положення концепції «Нова українська школа».

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше сформульовано визначення поняття «контрольно-оцінювальна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов початкових класів НУШ», встановлено зміст і структуру зазначеної компетентності та конкретизовано її складові.

Результати дослідження. З метою визначення сутності контрольно-оцінювальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов початкових класів насамперед уточнимо особливості контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів в оволодінні іншомовною освітою в умовах НУШ.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень з іноземних мов учнів початкових класів здійснюється відповідно до загальних вимог до контролю та оцінювання на суб'єкт-суб'єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку в процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формуального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів здійснюється шляхом порівняння наявного рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності учнів з очікуваними результатами, визначеними у Державному стандарті початкової освіти та освітній програмі. Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, навичках, уміннях та їх корекції. Навчальні досягнення здобувачів у 1–2 класах підлягають формуальному оцінюванню у вербальній формі, у 3–4 – формуальному оцінюванню у вербальній формі та за допомогою балів і підсумковому оцінюванню за допомогою балів [3].

Формуальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях. Воно є словесним і не допускає заміни оцінок іншими зовнішніми атрибутами (зірочками, смайликами тощо), оскільки вони лише підміняють бальну форму. Такий характер оцінювання можна забезпечити використанням мовного портфоліо, основна суть якого полягає в тому, щоб показати все, на що здібні учні. Через твердження «Я знаю», «Я вмю» акцентуються навчальні досягнення учнів, розвивається здатність до самооцінювання, поступово збільшується відповідальність за власне навчання [3].

У початковій школі, зазвичай, контроль має замаскований, завуальований характер. Він тісно пов'язаний з навчанням і реалізується у формі ігор, конкурсів, змагань, пізнавальних та комунікативних завдань різного ступеня складності, портфоліо, спостережень. Ігровий характер мають і тестові завдання.

Підсумкове оцінювання, як правило, проводиться у вигляді тестування, передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними чинними нормативними документами.

Отже, контролю та оцінюванню навчальних досягнень молодших школярів в оволодінні іншомовним спілкуванням в умовах НУШ властиві такі особливості: здійснення контролю на суб'єкт-суб'єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження індивідуального розвитку учня у процесі навчання іноземної мови; здатність контролю забезпечувати управління навчальним процесом через зворотний зв'язок; формуальний характер контролю та оцінювання; автентичність контролю та оцінювання; здатність контролю забезпечувати вчителя достовірною інформацією про рівень оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю молодших школярів; об'єктивність формуального і підсумкового контролю та оцінювання; використання вербальної та бальної форм оцінювання; здатність сприяти формуванню самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання учня.

Виходячи з викладеного, сформулюємо визначення контрольно-оцінювальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов початкових класів НУШ. Ми розглядаємо зазначену компетентність як здатність педагога цілеспрямовано планувати, організовувати та реалізовувати контроль; максимально об'єктивно виявляти навчальні досягнення молодших школярів в оволодінні іншомовною комунікативною компетентністю; порівнювати наявний рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності учнів з очікуваними результатами, визначеними у

чинних нормативних документах; здійснювати формувальне та підсумкове оцінювання; виражати результат оцінювання вербально та за допомогою балів; коригувати результати навчальної діяльності здобувачів освіти.

Узагальнюючи основні положення дослідження О. Іващенко, схарактеризуємо компоненти контрольно-оцінювальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов початкових класів НУШ. Зазначена компетентність включає мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний та рефлексивний компоненти. Мотиваційно-ціннісний компонент виражає стійке позитивне ставлення до контрольно-оцінювальної діяльності, визнання кожної дитини суб'єктом навчальної діяльності. Когнітивний компонент передбачає усвідомлення та прийняття системи методичних знань з контролю та оцінювання навчальних досягнень школярів. Діяльнісний компонент виражається у формуванні в студентів методичних умінь: визначати ціль, завдання та об'єкти контролю; планувати та організувати контроль; оцінювати та коригувати результати навчальної діяльності. Рефлексивний компонент зорієнтований на формування у студентів адекватної самооцінки та здійснення коригування власної контрольно-оцінювальної діяльності [4, 8].

Для контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів в оволодінні іншомовною комунікативною компетентністю майбутнім учителям необхідні методичні знання та методичні вміння.

З огляду на специфіку навчального предмета «Іноземна мова» у початкових класах, де контролю підлягає як рівень сформованості мовної, мовленнєвої, лінгвосоціокультурної, і навчально-стратегічної компетентностей, та враховуючи власний позитивний досвід формування в студентів – майбутніх учителів іноземних мов початкової школи – контрольно-оцінювальної компетентності, конкретизуємо методичні знання, якими повинні оволодіти студенти:

- про основні положення, поняття та особливості контролю як складової системи навчання іноземних мов у початкових класах;

- про об'єкти контролю та критерії оцінювання рівня сформованості мовної і мовленнєвої компетентностей;

- про об'єкти контролю та критерії оцінювання рівня сформованості лінгвосоціокультурної та навчально-стратегічної компетентностей;

- про сучасні технології контролю та оцінювання рівня сформованості мовної і мовленнєвої компетентностей;

- про сучасні технології контролю та оцінювання рівня сформованості лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетентностей;

- про основні поняття і положення теорії лінгводидактичного тестування;

- про типи і види тестів, про вимоги до лінгводидактичного тесту, його структуру;

- про етапи планування і підготовки тесту, його основні характеристики;

- про специфіку оцінювання, опрацювання та інтерпретації результатів тестування;

- про комп'ютерне тестування, яке дозволяє значною мірою автоматизувати контрольно-оціночні процедури і зробити навчальний процес більш ефективним;

- про дидактичні можливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для підготовки тестів і проведення тестування.

Належний рівень методичних знань визначає ефективність формування таких методичних умінь у вчителя:

- уміння визначати мету, завдання, об'єкти контролю рівня сформованості мовної, мовленнєвої, лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетентностей учнів;

- уміння забезпечити розуміння учнями навчальних цілей та очікуваних результатів щодо оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю;

- уміння планувати контроль: встановлювати відповідність між навчальними цілями та очікуваними результатами навчання, між цілями та змістом контрольних завдань; визначати наявність в учнів необхідних знань і вмінь щодо застосування прямих і непрямих навчальних стратегій; здійснювати відбір матеріалу для контролю у відповідності до намічених цілей; обирати найбільш раціональні методи, форми, способи і засоби контролю;

- уміння організувати контроль: чітко формулювати інструкції до завдань; створювати високий рівень навчально-пізнавальної діяльності учнів при перевірці їх знань і вмінь; урізноманітнювати методи та форми контролю в ході освітнього процесу; залучати школярів до оцінювальної діяльності; формувати у них знання про критерії оцінювання та самооцінювання;

- уміння оцінювати результати контролю: володіти критеріями оцінювання навчальних досягнень молодших школярів; здійснювати аргументоване оцінювання оволодіння іншомовним

спілкуванням учнями; мотивувати оцінювання з урахуванням індивідуальності школяра; виражати результати оцінювання у певній формі балів;

- уміння застосовувати механізми зворотного зв'язку для вчителя та батьків;
- уміння застосовувати механізми зворотного зв'язку для учнів: рефлексію настрою та емоційного стану, рефлексію діяльності, рефлексію змісту навчальної діяльності;
- уміння коригувати результати навчальної діяльності: виявляти причини помилок та визначати шляхи їх ліквідації; здійснювати корекцію на основі оцінювальної діяльності; забезпечувати здійснення самоконтролю і самооцінювання.

Висновки. Враховуючи процеси модернізації змісту початкової освіти, формування контрольно-оцінювальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов початкових класів НУШ набуває особливого значення і є важливим складником його професійно-методичної підготовки. На основі аналізу наукових джерел, нормативних документів і з урахуванням власного позитивного педагогічного досвіду сформульовано визначення поняття «контрольно-оцінювальна компетентність майбутнього вчителя іноземних мов початкових класів НУШ», виділено мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний компоненти зазначеної компетентності, описано складники цієї компетентності – методичні знання і методичні вміння, формування і розвиток яких має відбуватися під час вивчення спеціальної дисципліни професійно-методичної підготовки «Сучасні технології формування контрольно-оцінювальної компетентності вчителя іноземних мов початкових класів НУШ».

Перспективи подальших досліджень проблеми, зазначеної у статті, знаходяться у напрямі обґрунтування та розробки сучасних технологій формування контрольно-оцінювальної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов початкових класів НУШ.

References

1. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи: ухвалено рішенням колегії МОН України 27.10.2016 р. Урядовий портал: єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Київ, 2016. URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkolacompressed.pdf> (дата звернення: 08.04.2020).
Nova ukrainska shkola [New Ukrainian School]. (2016, October 27). Uryadovyi portal – Governmental Portal. Retrieved from <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkolacompressed.pdf>.
2. Нова українська школа: poradnyk dlia vchytelia / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.
Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: Recommendations for a Teacher]. (2018). Kyiv, Ukraine : Litera LTD.
3. Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі [Електронний ресурс]: наказ М-ва освіти і науки України від 20.08.2018 р. № 924. МОН України: [офіц. сайт]. Київ, 2018. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/924.pdf> (дата звернення: 16.04.2020).
Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii shchodo otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv pershoho klasu u Novii ukrainskii shkoli [About Confirmation of Methodological Recommendations for Assessment of First-year Pupils' Academic Achievements in New Ukrainian School]. (2018, August 20). *Ministerstvo osvity – Ministry of Education*. Retrieved from <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/924.pdf>.
4. Иващенко Е. В. Профессиональная подготовка будущего учителя начальных классов к оценке учебных достижений школьников: автореф. дис. ... канд. пед.: Белгород, 2009. 23 с.
Ivashchenko, E. V. (2009). *Professyonalnaya podgotovka budushhego uchytelya nachalnykh klassov k ocenke uchebnykh dostyzhenyj shkolnykov* [Professional Training of Future Primary School Teacher for Pupils' Academic Achievement Assessment]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Belgorod, Russia.
5. Ключева Т. М. Особливості формувального оцінювання в умовах Нової української школи. *Таврійський вісник освіти*. 2018. № 4. С. 57–65.
Kliuieva, T. M. (2018). *Osoblyvosti formuvalnoho otsiniuvannia v umovakh Novoi ukrainskoi shkoly* [Peculiarities of Forming Assessment in New Ukrainian School]. *Tavriiskyi visnyk osvity – Educational Messenger of Tavria*, 4, 57–65.

Kmit O.

ORCID 0000-0003-3396-7798

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of Languages and
Methodology of their Teaching Department,
T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
(Ukraine, Chernihiv) E-mail: elenakmit64@gmail.com

MONITORING AND ASSESSING COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER OF ENGLISH

In the article the definition of monitoring and assessing competence of future Primary school English teacher in New Ukrainian School has been formulated, its content and structure have been described. Particularly, to substantiate the essence of monitoring and assessing competence of future Primary school English teacher the peculiarities of control and assessment of Primary school pupils' foreign language communicative competence in New Ukrainian School have been determined. Furthermore, motivational, cognitive, actional, reflexive components of monitoring and assessing competence have been highlighted. Besides, methodological knowledge and methodological skills necessary for a teacher to monitor and assess the level of young learners' communicative competence have been specified.

The purpose of the article is to define the notion «monitoring and assessing competence of future Primary school English teacher in New Ukrainian School», to describe the mentioned competence content and structure, to clarify its components.

Methodology. Methodological basis of the article includes: fundamental positions of system approach to pedagogical process (V. Bepalko, N. Talysina), theory of individual and activity approaches (B. Ananjev, O. Leontjev), competence and reflexive approaches, theoretical positions of the conception «New Ukrainian School».

Scientific novelty consists in the fact that for the first time the definition of monitoring and assessing competence of future Primary school English teacher in New Ukrainian School has been formulated, content and structure of this competence have been determined, its components have been specified.

Conclusion. In conducted research the conclusion that due to primary education modernising formation of monitoring and assessing competence of future Primary school English teacher in New Ukrainian School acquires a special significance and becomes an important component of professional training has been made. On the basis of scientific works, regulatory documents analysis and taking into account personal positive pedagogical experience, the definition of monitoring and assessing competence of future Primary school English teacher in New Ukrainian School has been formulated. Motivational, cognitive, actional, reflexive components of monitoring and assessing competence have been highlighted. Described have been its components, such as: methodological knowledge and methodological skills, which should be formed and developed in the context of learning the professional training subject «Modern Technologies of Monitoring and Assessing Competence of Future Primary School English Teacher Formation».

Key words: conception «New Ukrainian School», monitoring and assessing competence, methodological knowledge, methodological skills, future Primary school English teacher.

Стаття надійшла до редакції 18.11.2020

Рецензент: **О. П. Биконя**, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов Академії державної пенітенціарної служби